

O'ZBEKISTONDA INTERNET TARMOQ TRAFIGINI SINFLASHTIRISH VA FILTRLASH JAROYONINI TASHKILLASHTIRISHNING IQTISODIY JIHATDAN DOLZARBLIGI

Tojiyeva Feruza Qobiljon
Doktarant, Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent Axborot texnologiyalari universiteti
E-mail: 11feruza@gmail.com

Annotatsiya. O'zbekistonda axborot texnologiyalari va kommunikatsiya sohasini rivojlantirishda, internet tarmog'i orqali, foydalanuvchilarga, yangi xizmatlarni sifatli taqdim etish muhim hisoblanadi. Bugungi kunda yurtimizda, yangi biznes va tashkilotlarning rivojlantirish va takomillashtirish masalalariga katta e'tibor berilmoqda. Internet tarmoqlari orqali taqdim etilayotgan xizmatlar soni kundan-kun ortib borishi, tarmoqdan o'tayotgan trafiklarni sinflashtirish va filtrlash masalalarini muhimlik darajasini oshirmoqda. Ular tarmoq unumdorligini oshirishda va xavfsizlikda ta'minlashda dolzarb hisoblanadi. Shu sababli yurtimizda axborot texnologiyalarini rivojlantirishda, tarmoqdan o'tayotgan trafiklarni nazorat qilish masalalari, iqtisodiy o'sishda muhim va dolzarbdir.

Kalit so'zlar. tarmoq trafiginin sinflashtirish va filtrlash, axborot texnologiyalari, internet tarmoq trafigi, iqtisodiyot, tarmoq xavfsizligi.

Bugungi kunda internet tarmog'i taqdim etayotgan xizmatlarning turli xilligi, butun dunyo bo'ylab biznes va tashkilotlarning yangi rivojlanish bosqichiga o'tishda yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Internet xizmatlariga bo'lgan ehtiyoj kundan-kun ortib bormoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumotlar almashinuvidan tortib, global tarmoqlarda kerakli ma'lumotlarni qidirishdagi barcha amallar internet tarmog'i bilan bog'liqdir. Youtube, Netflix va MegaUpload kabi ilovalar internet tarmoq tuzilishini butunlay o'zgartirdi. Bog'liq ravishda internet foydalanuvchilarining soni ham keskin ortib bormoqda. Bu tarmoq administratorlari va internet xizmat provayderlari uchun katta hajmdagi internet trafiginin boshqarish va nazorat qilishda murakkabliklarni keltirib chiqaradi. Bu muammolarni tarmoq trafiginin sinflashtirish va filtrlash orqali samarali yechish mumkin. Trafignin sinflashtirish va filtrlash tarmoq unumdorligini oshirishda muhim hal qiluvchi omil hisoblanadi.

So'ngi yillarda yurtimizda ham Internet tarmog'i xizmatlaridan foydalanuvchilar soni keskin ravishda oshib bormoqda. Bu esa, yangi iqtisodiy erkinliklarni ochilishiga sabab bo'lmoqda. Internet xizmatlarini yaxshilash, jahon standartlari darajasiga yetkazish orqali elektron hukumat tizimini rivojlantirishga davlatimiz tomonidan alohida e'tibor berilmoqda. Jumladan davlatimiz rahbarining 2018 yil 19 fevraldagi "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni, hamda Butunjahon Internet Tarmog'ida axborot xavfsizligini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida 2018 yil 5 sentabrdagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bunga yorqin misol bo'ladi. 2023 yil fevral oyi tahlil natijasiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida internet foydalanuvchilari soni 31 milliondan oshgan. Ulardan "Telegram" foydalanuvchilari 18 mln, "Facebook" 5.6 mln, "Instagram" 4.5 mln, "LinkedIn" 432 ming, "Twitter" 51,6 ming, "Odnoklassniki" 16.7 mln va Youtube foydalanuvchilar soni 57 mln tashkil etadi. Bundan tashqari tarmoqdan ustuvorlikka ega bo'lgan katta, hajmdagi ovozli xizmatlar va moliya o'tkazmalari uzluksiz uzatilinishi lozim. Tadqiqotlar faqat 10-20% tarmoq trafiklari kechikishlarga o'ta sezuvchanligi ko'rsatdi. Shuning uchun tarmoq trafiginin sinflashtirish va filtrlash tarmoq o'tkazish qobiliyatini yaxshilashda ham

samarali hisoblanadi. Tarmoq trafiginini sinflashtirish va fitrlash davlat havfsizligi uchun ham juda muhim hisoblanadi.

Internet tarmog‘i orqali taqdim etilayotgan barcha xizmatlar foydalanuvchiga sifatli xizmat ko‘rsarishga yo‘naltirilgan bo‘lib, eng muhim vazifalardan biri bu ilovalar buyruqlarga tez javob berishi, fayllar tez yuklanishi, ovoz ravon eshitilishi kerak, aks holda mijozlar boshqa aloqa operatorini izlashni boshlaydi. Internetdan foydalana olish kanalining trafiginini boshqarish, prioritetlar(ustuvorliklar) va cheklovlarni sozlash foydalanuvchi talablarini ta‘minlashi zarur. Shuningdek protokollar va ilovalar haqidagi axborot administratorga tarmoq foydalanuvchilarni himoya qilish uchun xavfsizlik siyosatini amalga oshirish imkoniyatini beradi.

Trafikni sinflashtirish va filtrlash – turli ilovalar va tarmoq bo‘yicha uzatiladigan protokollarning identifikatsiyasini amalga oshirishga ko‘maklashuvchi birinchi qadam. Ikkinchi qadam ushbu trafikni boshqarish, optimallashtirish va prioritetlash (usutvor jihatini belgilash) hisoblanadi. Tasniflashdan so‘ng barcha paketlar ma‘lum protokolga yoki ilovaga tegishlilik bo‘yicha belgilanadi, bu esa internet xizmat provayderlari uchun belgilangan ilovalarda xizmat ko‘rsatish sifati QoS (Quality of Service)ni ishonchli ta‘minlashga yordam beradi, hamda internet xizmat provayderlari uchun o‘z infrastrukturalaridan samarali foydalangan holda yangi billing imkoniyatlarini yaratishga imkon beradi.

Shuning uchun bugungi kunda tarmoq traffiginini sinflashtirish va filtrlash muhim va dolzarb muammolardan biri sanaladi. Tarmoq trafiginini sinflashtirish va fitrlash ko‘plab yo‘nalishlarda ya‘ni, yangi ilovalarni qo‘shishda tarmoqning ta‘sirini o‘rganishda, yangi tarmoq infrastrukturasini arxitekturasi loyihalashda va protokollarini qo‘llanilishida hamda tarmoq xavfsizlik masalalarini yechishda yordam beradi.

Administratorlar oldida turgan birinchi vazifa bu foydalanuvchilar tomonidan qaysi turdagi tarmoq trafiginini generatsiya qilinayotganini aniqlashdir. Trafiklar zararli (masalan, ma'lumotlarni o'g'irlash yoki tarmoqni noqonuniy nazorat qilish), davlat, korxonasi siyosatiga zid (masalan, fayl almashish xizmatlaridan foydalanish) yoki biznes jarayonlarning qonun doirasidan tashqari (masalan, ish vaqtidan tashqarida trafikni generatsiya qilish) bo‘lishi mumkin. Zararli trafikni o‘zida mujassam etgan ilovalar havfli hisoblanadi.

Har bir tarmoq ilovalarida xavfsizlik turli xil darajada bo‘lishi mumkin. Ular tizimni va undan o‘tayotgan ma‘lumotlarni havf ostiga qo‘yishi, xodimlarning ishlash unumdorligiga ta'sir qilishi va tarmoqning o'tkazish qobiliyatiga salbiy ta'sir etishlari mumkin. Tarmoq trafiginini sinflashtirish va filtrlashdan asosiy maqsad aniq ilovalarda yoki trafik sinflarida tarmoqdan o‘tayotgan ma‘lumotlar oqimidan tarmoq ma‘lumotlarini ko‘rsatish.

Tarmoq foydalanuvchilarining sonini ortib borishi, tarmoq trafiginini sinflashtirish va filtrlashga bo‘lgan talabni ortishiga olib keldi.

Yildan-yilga foydalanuvchilarning ma‘lumot uzatish tarmoqlariga qo‘ygan talablari oshib bormoqda. Natijada, Internet provayderlari tashqi kanallar sonini ko‘paytirish, yangi qurilmalarni qo‘llash orqali tarmoqning samaradorligini oshirishga harakat qiladi. Katta hajmdagi online videoservislar, p2p tarmoqlaridan ommaviy foydalanish natijasida axborot xavfsizligiga bo‘lgan talab ortib bormoqda.

Bu holat esa operator tomonidan ilovalar trafiginini samarali boshqarish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Shu bilan birga, trafikni sinflashtirish va filtrlash turli hujumlarni aniqlash, o‘tkazish qobiliyatini yaxshilash va trafikni boshqarish kabi vazifalarni yechishda muhim ahamiyatga egadir. Tarmoq trafik sinflashtirish va filtrlash bu asosiy TCP, UDP va IMAP protokollari yoki

ilovalarning turli sinflarni bo'yicha (HTTP, P2P va Games) trafik oqimlarining tabiatini tahlil qilish jarayonidir.

To'g'ri traffikni sinflashtirish va filtrlash QoS masalalarida (jumladan tarmoq sifatini nazoratini ta'mirlash, internet xizmatlari narxlarini belgilash, davlat qonunlari qarshi trafikni tutish) va tarmoq xavfsizligini monitoring qilishda juda muhimdir.

Bugungi kunda tarmoq trafigini sinflashtirish va filtrlash uchun bir qancha texnika va texnologiyalar qo'llaniladi.

Ular shallow packet inspection, medium packet inspection va deep packet inspection. Yuqoridagi barcha paketlarni aniqlash texnikalari orasida DPI bugungi kunda SPI, MPI ga nisbatan real vaqt rejimida paketlarni tekshirishning eng samarali usuli hisoblanadi.

Texnika sodda va ma'lumot anonim holda saqlanadi chunki SPI paketning mazmunini tekshirmaydi. SPI asosida firewalllar paket headrlaridan uztuvchi va qabul qiluvchini addresslarini qora ro'yxatdan tekshiradi va paketni hostga kirishi yoki kirmasligini aniqlaydi. Paketni tekshirishning keying texnikasi MPI bo'lib, u internet xizmat provayderlari ISP va oxirgi foydalanuvchilar o'rtasidagi joylashgan qurilmalar yoki proksiylar tomonidan keng qo'llaniladi. MPI SPI singari paket headerini tekshiradi, biroq u SPI dan farqli ravishda faqat hostga kirish yoki kirmaslikni aniqlashdan tashqari, internetdagi joylashuviga qarab ma'lumotlar formatini undagi mavjud tahlil ro'yxati asosida aniqlay oladi.

MPI qurilmalari administratorlar tomonidan ma'lum web sahifa orqali ma'lumotni yuklash harakarini oldini olish maqsadida qo'llaniladi. Ular tarmoqda harakatlanish uchun paketlarga ustuvorlik berishda ham qo'llaniladi. Bu jarayon paketning amaliy qatlamini tekshirish orqali amalga oshiriladi.

Tarmoq trafigini sinflashtirish va filtrlashda qo'llaniladigan keyingi bosqich Deep Packet Inspection texnikasi hisoblanadi. Ushbu texnika paketda uztilayotgan ma'lumotni tekshirish asosida ishlaydi.

DPI texnologiyasi IP asosida qurilgan paketli ma'lumot uzatish tarmoqlarida axborot paketlarini chuqur tekshirish va analiz qilish yo'li bilan trafikni boshqarish, xavfsizlikni ta'minlash va xizmat ko'rsatish sifatini nazorat qilish kabi dolzarb muammolarni hal qilishda qo'llaniladi. Tarmoqda joylashgan DPI qurilmasi OSI modelining hamma pog'onasiga tegishli bo'lgan barcha turdagi axborot oqimlari tarkibini chuqur tekshiradi.

DPI tarmoqni chuqur tahlil qilishda eng samari texnika bo'lib, u tarmoq pog'onasini har birini tekshiriladi. Shu bilan birga u hardware yoki software sifatida qo'llaniladi. DPI internet tarmoqlarida yangi ilovalarni tashkillashtirishda unumdorlikni oshirishda va xavfsizlik masalalarini taminlashdagi muhim texnologiya hisoblanadi.

Bugungi kunda yurtimizda axborot texnologiyalari va kommunikatsiya sohasini rivojlantirishda, internet tarmog'i orqali, foydalanuvchilarga, yangi xizmatlarni sifatli taqdim etish muhim hisoblanadi. Internet tarmog'ida yangi biznes xizmatlarni shakillantirishda tarmoq trafigini sinflashtirish va filtrlash masalalari muhim hisoblanadi. Ular tarmoq unumdorligini oshirishda va xavfsizlikda ta'minlashda dolzarb hisoblanadilar. Shu sababli yurtimizda axborot texnologiyalarini rivojlantirishda tarmoqdan o'tayotgan trafiklarni nazorat qilish, iqtisodiy o'sishda muhim va dolzarbdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirzaeva M.B., Muhamedaminov A.O., Qayumova A.M. Axborot-kommunikatsiya tarmoqlarida tarmoq xavfsizligini boshqarish markazlarini qurish usullari va vositalari. Journal of Technical Sciences. Volume 5, Issue 2, 2022. – B. 38-45

2. Mirzaeva M.B., Muhamedaminov A.O., Qayumova A.M. Methods and Tools for Building Network Security Management Centers in Information and Communication Networks. Journal of "Algebraic Statistics". Volume 13, No. 3, 2022. – P. 915-923
3. P. Khandait, N. Hubballi, B. Mazumdar, Efficient keyword matching for deep packet inspection based network traffic classification, in:2020 International Conference on communication Systems & Networks (COMSNETS), IEEE, 2020, pp. 567-570.
4. Nahlah Abdulrahman Alkhalidi, Fouad A. Yaseen. "FDPHI: Fast Deep Packet Header Inspection for Data Traffic Classification and Management". International Journal of Intelligent Engineering & Systems. March 19, 2021. Doi: 10.22266/ijies2021.0831.33.
5. J. Scott Marcus. The Economic Impact of internet traffic growth on network. Bad Honnef, 24 October 2014